

INGLIZ TILINI BILISH ORQALI ERISHILADIGAN IMKONIYATLAR VA AFZALLIKLAR

Ubaydullayev Yunus Nurali o'g'li

Samarqand Davlat chet tillari instituti 2-kurs talabasi

E-mail: ubaydullayevyunus7@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Zubaydova Nilufar Ne'matullayevna**

Annotatsiya: "Ingliz tilini bilish orqali erishiladigan imkoniyatlar va afzalliklar" mavzusidagi maqola asosan ingliz tilining global tilda ega bo'lgan roli va uning o'rganish orqali insonlarga qanday yangi imkoniyatlar ochilishi haqida. Unda ta'lim, ish imkoniyatlari va texnologiyaga kirishdagi afzalliklar yoritilgan. Ingliz tilini o'rganish orqali xalqaro universitetlarda o'qish, nufuzli ish o'rinlariga ega bo'lish va dunyoning turli madaniyati bilan tanishish mumkinligi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, ingliz tilining keng tarqalgan axborot manbalari, ilmiy izlanishlar va internet resurslarini o'zlashtirishdagi ahamiyati tushuntiriladi. Maqola davomida til o'rganishning kognitiv rivojlanishga qo'shgan hissasi, shuningdek, shaxsiy va professional muvaffaqiyatlarga erishishda uning naqadar muhim ekanligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar: Ingliz tilini o'rganish, Xalqaro ta'lim imkoniyatlari, Ish va karera yuksalishi, Texnologiya va axborot resurslari, Madaniy almashinuv, Shaxsiy rivojlanish, Global imkoniyatlar, Til bilishning afzalliklari, Oliy ta'lim grantlari, Ilmiy resurslarga kirish, Xalqaro kompaniyalar, Yangi texnologiyalar, Onlayn kurslar, Professional o'sish, Chet elda o'qish

KIRISH QISM

Bugungi kunda ingliz tilini bilish dunyo bo'ylab ijtimoiy, ta'lim va iqtisodiy sohalarda katta ustunlik hisoblanadi. Ingliz tili xalqaro tilda bo'lib, ko'plab davlatlar va tashkilotlarda asosiy muloqot vositasi sifatida tan olingan. Uni o'rganish orqali insonlar chet elda o'qish va ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi, keng resurslardan foydalanib, zamonaviy bilim va texnologiyalarni o'zlashtirishlari osonlashadi. Ingliz tilini bilish bugungi kunda ko'plab sohalarda keng imkoniyatlar yaratadi. Quyida ingliz tilini bilish orqali erishiladigan asosiy afzalliklar yoritib beriladi.

1. Ta'lim imkoniyatlari. Ingliz tilini bilish xalqaro miqyosdagi yetakchi universitetlar va o'quv dasturlariga kirish uchun zarurdir. Bugungi kunda ko'plab oliy o'quv yurtlari, xususan, AQSh, Buyuk Britaniya va boshqa rivojlangan davlatlar,

ingliz tilida ta'lim beradi. Ingliz tilini bilgan talabalar uchun xalqaro stipendiyalar, ilmiy grantlar va ilmiy tadqiqotlarda ishtirok etish imkoniyatlari ochiladi. Shuningdek, ko'plab ilmiy maqolalar va kitoblar ingliz tilida nashr etiladi, bu esa zamonaviy bilimlarni bevosita manbalar orqali o'rganish imkonini beradi.

2. Ish va karera imkoniyatlari. Ingliz tilini bilish xalqaro kompaniyalarda ishlash va yuqori malakali kadrlar orasida raqobatbardosh bo'lish imkonini beradi. Bugungi global iqtisodiyotda ko'plab kompaniyalar ingliz tilini ish tiliga aylantirgan va bu tilda gaplasha oladigan xodimlarni qadrlaydi. Ingliz tilini biladigan xodimlar xorijiy bo'limlarda ishlash, xalqaro loyihalarda qatnashish va malakasini oshirish uchun xizmat safarlariga borish imkoniyatiga ega bo'ladi. Shuningdek, ko'pgina malakali onlayn kurslar va sertifikatlar ingliz tilida taklif etiladi, bu esa o'z ustida ishlashni va kasbiy o'sishni osonlashtiradi.

3. Texnologiya va axborot resurslariga kirish. Internetdagi ko'plab axborot manbalari, jumladan, ilmiy va texnik maqolalar, darsliklar va qo'llanmalar ingliz tilida mavjud. Texnologiya va axborot texnologiyalari sohasi ham asosan ingliz tilida faoliyat olib boradi, bu esa yangi dasturlar, texnologiyalar va xizmatlardan foydalanishni qulaylashtiradi. Ingliz tilini biladigan insonlar zamonaviy texnologiyalardan bemalol foydalanib, global resurslardan foyda olishlari mumkin. Bu esa ularga o'z sohalarida yetakchi bo'lish va zamon talablariga moslashishda yordam beradi.

4. Madaniy almashinuv va shaxsiy rivojlanish. Ingliz tilini bilish madaniyatlararo muloqot qilish imkonini beradi. Bugungi globallashuv davrida chet elga sayohat qilish, yangi do'stlar orttirish va dunyoning turli burchaklarida turli madaniy hodisalarda ishtirok etish osonlashdi. Ingliz tilini biladigan odamlar boshqa millat vakillari bilan bemalol muloqot qilish, ularning madaniyati va qadriyatlarini chuqurroq o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa insonning dunyoqarashini kengaytiradi va o'z-o'zini rivojlantirishga katta turtki beradi.

5. Shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Ingliz tilini o'rganish jarayoni insonning mantiqiy fikrlash, xotirani rivojlantirish va o'zini ifodalash qobiliyatlarini kuchaytiradi. Til o'rganish insonni sabr-toqatli bo'lishga, mustaqil o'rganishga va murakkab vaziyatlarda yechim topishga o'rgatadi. Shuningdek, ingliz tilini bilish orqali ko'plab qo'shimcha manbalardan foydalangan holda yangi qobiliyatlarni o'zlashtirish, o'z maqsadlariga erishishda yanada qat'iyatli bo'lish mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini bilish bugungi globallashuv davrida shaxsiy va professional hayotda katta ustunlik beradi. Bu til xalqaro ta'lim va ish imkoniyatlariga

yo‘l ochib, zamonaviy bilimlar va texnologiyalarga kirish imkoniyatini ta‘minlaydi. Shuningdek, ingliz tilini bilish orqali turli madaniyatlar bilan tanishish, yangi do‘stlar orttirish va shaxsiy qobiliyatlarni rivojlantirish osonlashadi. Ingliz tilini o‘rganish nafaqat ko‘proq imkoniyatlarga ega bo‘lish, balki dunyoqarashni kengaytirish va muvaffaqiyatga erishish yo‘lida mustahkam asos yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. N.N.Zubaydova(2019). The importance of teaching vocabulary. International conference Bridge to science: Research works.
2. U. M Azamatovna The History Of The Development Of The Terms Of Literary Studies Of The Turkic Peoples
3. D Nu‘monova, U Qo‘Ziyev Badiiy matnni lingvostatistik tomondan tahlil qilish Oriental Art and Culture, 119-121, 2020
4. N Dedamirzayeva, U Kuziyev Teaching English to young learners through games Oriental Art and Culture, 86-88, 2020.
5. U M Azamatovna Comparative-typological analysis of the terms of folk art International Journal on Integrated Education 3 (12), 155-157, 2020.
6. R S Sharipovna. Peculiarities Of Teaching English In Secondary Schools In Uzbekistan International Journal of Innovations in Engineering Research and Technology, 1-5,
7. K Khashimova, U Kuziev Participation Of Languages Of Other Systems In The Formation Of The Uzbek Literary Language Збірник наукових праць ЛОГОΣ, 22-25, 2020
8. U Qo‘ziyev Tilda Soflik Masalasi Ta‘limda Turkiy Xalqlar Milliy Mentalitetini Mustahkamlashning Dolzarb ..., 2022.
9. G. U Rustamova Lingvistik Pragmatikaning Birliklari. Филологические науки 11, 0.
10. U M Azamatovna History Of Development Of Uzbek And Kyrgyz Literary Terms E-Conference Globe, 67-69, 2021.
11. Бойназаров, И. (2012). Дастурлаш асослари бўйича мультимедиали ўргатувчи тизимни ўқув жараёнига жорий этиш. Экономика и инновационные технологии, (3), 86-90.
12. Jumayeva, M. B. (2023). Classifications of Cardinal Numbers and Ordinal Numbers in English And Uzbek. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 3(2), 132-134.

13. Jumayeva, M. B. (2023). Chet Tillarini O‘rganishda Ommaviy Axborot Vositalarining O‘rni va Ahamiyati. Boshqaruv va Etika Qoidalari Onlayn Ilmiy Jurnal, 3(5), 240-242.
14. Jumayeva, M., & Jumayeva, M. (2024, October). Challenges And Solutions In Teaching English Literature To High School Students. In International Conference On Interdisciplinary Science (Vol. 1, No. 11, pp. 176-180).
15. Jumayev, F. B., & Jumayev, B. N. (2023). Ways to Improve Listening Skills Among Children. Ijtimoiy Fanlarda Innovasiya Onlayn Ilmiy Jurnal, 3(2), 129-131.
16. Jumayev, F. B., & Jumayev, B. N. (2023). Technology of Using of Didactic Games in English Language Lessons. Boshqaruv va Etika Qoidalari Onlayn Ilmiy Jurnal, 3(4), 112-115.
17. qizi To‘yeva, M. S. (2022, November). YANGI O‘ZBEKISTON ORIFA AYOLLARI VA G‘ARB AYOLLARINING JAMIYATDAGI MAVQEYI VA ULARNING HUQUQLARI. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 2, pp. 74-81).